

- 13.00.00 Pedagogika fanlari
- 07.00.00 Tarix fanlari
- 19.00.00 Psixologiya fanlari
- 01.00.00 Fizika-matematika fanlari
- 02.00.00 Kimyo fanlari
- 03.00.00 Biologiya fanlari
- 09.00.00 Falsafa fanlari
- 10.00.00 Filologiya fanlari
- 11.00.00 Geografiya fanlari

№1/2025

M

AKTABGACHA VA AKTAB TA'LIMI

Pedagogik, psixometodologik va tabiiy fanlarga
ixtisoslashgan ilmiy jurnal

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Elektron nashr. 356 sahifa,
9-yanvar, 2025-yil.

BOSH MUHARRIR:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Tarix fanlari doktori, professor

BOSH MUHARRIR O'RINBOSARI:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Pedagogika fanlari bo'yicha doktori, professor

TAHRIRIYAT KENGASHI A'ZOLARI

Ibragimov X.I. – pedagogika fanlari doktori, akademik
Shoumarov G'.B. – psixologiya fanlari doktori, akademik
Umarova H.O'. – O'zbekiston Respublikasi Maktabgacha va maktab ta'limi vaziri
Jamoldinova O.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Sharipov Sh.S. – pedagogika fanlari doktori, professor
Shermuhhammadov B.Sh. – pedagogika fanlari doktori, professor
Ma'murov B.B. – pedagogika fanlari doktori, professor
Madraximova F.R. – pedagogika fanlari doktori, professor
Kalonov M.B. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Nabiyev D.X. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Qo'ldoshev Q. M. – iqtisodiyot fanlari doktori, professor
Ikramxanova F.I. – filologiya fanlari doktori, professor
Ismagilova F.S. – psixologiya fanlari doktori, professor (Rossiya)
Stoyuxina N.Yu. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Rossiya)
Magauova A.S. – pedagogika fanlari doktori, professor (Qozog'iston)
Rejep O'zyurek – psixologiya fanlari doktori, professor (Turkiya)
Wookyu Cha – Koreya milliy ta'lim universiteti rektori (Koreya)
Polonnikov A.A. – psixologiya fanlari nomzodi, dotsent (Belarus)
Baybayeva M.X. – pedagogika fanlari doktori, professor
Muxsiyeva A.T. – pedagogika fanlari doktori, professor
Aliyev B. – falsafa fanlari doktori, professor
G'afurov D. O. – falsafa fanlari doktori (PhD)
Somurodov R.T. – iqtisodiyot fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Mirzayeva F.O. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Jalilova S.X. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Bafayev M.M. – psixologiya fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Usmonova D.I. – Samarqand iqtisodiyot va servis institute dotsenti
Nematov Sh.E. – pedagogika fanlari nomzodi (PhD)
Tillashayxova X.A. – psixologiya fanlari nomzodi (PhD), dotsent
Yuldasheva F.I. – pedagogika fanlari bo'yicha falsafa doktori (PhD), dotsent
Yuldasheva D.B. – filologiya fanlari bo'yicha falsafa (PhD) doktori, dotsent
Ochilov S.R. – Qashqadaryo viloyati maktabgacha va maktab ta'limi boshqarmasi metodisti

Muassis: "Tadbirkor va ishbilarmon" MChJ

Hamkorlarimiz: Toshkent davlat iqtisodiyot universiteti, Toshkent davlat texnika universiteti, G. V. Plexanov nomidagi Rossiya iqtisodiyot universiteti Toshkent temir yo'l muhandislari instituti.

EDITOR-IN-CHIEF:

Qirg'izboyev Abdug'affor Karimjonovich
Doctor of Historical Sciences, Professor

DEPUTY EDITOR-IN-CHIEF:

Ibragimova Gulsanam Ne'matovna
Doctor of Pedagogical Sciences, Professor

EDITORIAL BOARD MEMBERS:

Ibragimov X.I. – Doctor of Pedagogical Sciences, Academician
Shoumarov G'. B. – Doctor of Psychological Sciences, Academician
Umarova H.O'. – Minister of Preschool and School Education of the Republic of Uzbekistan
Jamoldinova O.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Sharipov Sh.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Shermuhammadov B.Sh. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Ma'murov B.B. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Madraximova F.R. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Kalonov M.B. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Nabiyev D.X. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Koldoshev K. M. – Doctor of Economic Sciences, Professor
Ikramxanova F.I. – Doctor of Philological Sciences, Professor
Ismagilova F.S. – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Russia)
Stoyuxina N.Yu. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Russia)
Magauova A.S. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor (Kazakhstan)
Rejep O'zyurek – Doctor of Psychological Sciences, Professor (Turkey)
Wookyu Cha – President of the National University of Education, Korea (South Korea)
Polonnikov A.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor (Belarus)
Baybayeva M.X. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Muxsiyeva A.T. – Doctor of Pedagogical Sciences, Professor
Aliyev B. – Doctor of philosophy, professor
Gafurov D. O. – Doctor of Philosophy (PhD)
Shomurodov R.T. – Candidate of Economic Sciences (PhD), Associate Professor
Mirzayeva F.O. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Jalilova S.X. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Bafayev M.M. – Doctor of Philosophy in Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Usmonova D.I. – Associate Professor, Samarkand Institute of Economics and Service
Nematov Sh.E. – Candidate of Pedagogical Sciences (PhD)
Tillashayxova X.A. – Candidate of Psychological Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva F.I. – Doctor of Philosophy in Pedagogical Sciences (PhD), Associate Professor
Yuldasheva D.B. – Doctor of Philosophy (PhD) in Philological Sciences, Associate Professor
Ochilov S.R. – Methodologist at the Department of Preschool and School Education of Kashkadarya Region

“Maktabgacha va maktab ta’limi” jurnali Oliy attestatsiya komissiyasining 26-08-2024 yildagi №11-05-4381/01-Kengash tavsiyasiga ko’ra, pedagogika fanlari bo’yicha falsafa doktori (PhD) va fan doktori (DSc) ilmiy darajasiga talabgorlarning tadqiqot ishlari yuzasidan dissertatsiyalarining asosiy ilmiy natijalarini chop etish uchun tavsiya etilgan milliy ilmiy nashrlar ro’yxatiga kiritilgan.

Asos: OAK Pedagogik texnologiyalar va psixologik tadqiqotlar bo’yicha ekspert kengashi tavsiyasi (29-10-2024-y., №10); OAK Tartib-qoida komissiyasi qarori (30-10-2024-y., №10/24); OAK Rayosatining qarori (31-10-2024-y., №363/5).

“Maktabgacha va maktab ta’limi”
jurnali

26.06.2023-yildan

O‘zbekiston Respublikasi
Prezidenti Administratsiyasi
huzuridagi Axborot va ommaviy
kommunikatsiyalar agentligi
tomonidan №C-5669245 reyestr
raqami tartibi bo’yicha ro’yxatdan
o‘tkazilgan.

Litsenziya raqami: №095310

MUNDARIJA

Yangi taraqqiyot davrida oliy ta'lim tizimining rivojlanish tendensiyalari	8
<i>Kirgizbayev Abdug'afor Karimjonovich</i>	
Tebranma kimyoviy reaksiyalar mavzusini o'qitishning ahamiyati (Oksidlanish-qaytarilish reaksiyalari misolida).....	12
<i>Artiqov Maqsud Bahodirovich, Sultanov Miribek Jabbarbergenovich, Bazarbayeva Laylo Gulmirza qizi</i>	
Biologiya o'qitishning o'ziga xos xususiyatlari va metodlarning takomillashib borishi	15
<i>Azimov Ibragimjon Toshpulatovich, Toshpulatova Nigina Ibrohimjon qizi, Toshpulatova Maftuna Ibrohimjon qizi</i>	
Ta'lim jarayonida bulutli texnologiyalardan foydalanishning didaktik imkoniyatlari.....	20
<i>Doniyorova Gulshan Toshmirzayevna</i>	
Tarbiya – insoniyat rivojlanishining ajralmas qismi	25
<i>Nayimova Aziza Dilmurot qizi</i>	
Bolalarga xos psixologik o'zgarishlar va ularning yechimlari.....	29
<i>Qodirova Malikaxon Kaxramonovna</i>	
Tibbiy ma'lumotlarni avtomatlashtirish: ma'lumotlarni to'plash, qayta ishlash va tahlil qilish uchun modulli vositalar.....	34
<i>Mamatov Maxtumquli Jumanazarovich, Rustamova Charosxon Rustamovna</i>	
Lexicon Changes in the 21st Century Royal English.....	37
<i>Sapayeva Yakutjan Maxmudovna</i>	
Bo'lajak jismoniy tarbiya o'qituvchilari uchun ritmik gimnastika darslarini tuzilishi	43
<i>Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi, Xalilova Barnogul Abdulazizovna</i>	
Maktabgacha 6–7 yoshli bolalarda bilish kompetensiyalarini shakllantirishda multimedaning o'rni	47
<i>Suvanova Nodirabegim Sadir qizi</i>	
Физическое воспитание студенческой молодежи в современных условиях	51
<i>Тангриев Абдукарим Товшович</i>	
Tibbiyot instituti talabalarida professional tibbiy muloqot ko'nikmalarini shakllantirish	55
<i>Umarkulov Mukhtorali Islomkulovich</i>	
Orqa miya shikastlanishida adaptiv jismoniy tarbiya vositalaridan foydalanish.....	58
<i>Xalilova Barnogul Abdulazizovna, Shaxbazova Gulrux Orifjon qizi</i>	
Творчества скотта туроу в оценке литературной критики	62
<i>Хайдарова Умида Пулатовна</i>	
Sport kurashi usullarini tasnifi, tizimi va ularning atamasi	67
<i>A. R. Xodjanov</i>	
Роль образования в реабилитации и реинтеграции детей-репатриантов	71
<i>Юлдашев Санжар Рузимуродович</i>	
O'quvchilarda liderlik xislatlarini shakllanishining gender jihatlari.....	76
<i>Yuldasheva Sevara Ruzimurodovna</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarni partisipativ tayyorlashda ijtimoiy-perseptiv ko'nikmalarning ahamiyati	79
<i>Muradova Maftuna Komilovna</i>	
Sport kurashi usullarining tasnifi, tizimi va ularning atamasi	82
<i>Faxriddin Karimov</i>	
Yuqori sinflarda ingliz tili darslarida grammatik interferensiyani aniqlash va uni bartaraf etish usullari.....	86
<i>Amirqulova Dilnoza Bahridin qizi</i>	
Pedagogik ta'lim innovatsion klasteri yondashuvi asosida bo'lajak mutaxassislarining kasbiy kompetentligini rivojlantirishning o'ziga xos xususiyatlari.....	89
<i>Baybayeva Muxayyo Xudaybergenovna, Zulxaydarov Javlonbek Abdukaxor o'g'li</i>	
The Role of Non-Governmental Higher Education Institutions in Contemporary Educational Systems and their Economic Impact.....	92
<i>I. Imomov</i>	

Ingliz tilini o'rganishda autentik materiallardan foydalanish metodikasini takomillashtirish modeli	98
<i>Ismatova Madina Inomjon qizi</i>	
Elektron darsliklardan samarali foydalanish uchun qo'yilgan talablarning asosiy mezonlari.....	101
<i>Jumanov Xudoyor Shuxrat o'g'li</i>	
Xorijiy tajribalar asosida ta'lim sifatini boshqarishning o'ziga xos xususiyatlari.....	104
<i>Karimova Maxbuba Mukimjonovna</i>	
Oliy ta'lim talabalarida "health care" tafakkurini shakllantirishning pedagogik zaruriyati.....	107
<i>Mattiyev Ilhom Begmatdulobovich</i>	
Oliy ta'lim muassasalarining boshqaruvida jamoa motivatsiyasini oshirishdagi rahbarning roli.....	111
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Shukurova Shaxzodaxon Xolbek qizi</i>	
Yangi o'zbekiston taraqqiyot davrida tarbiyaviy texnologiyalar asosida yuksak ma'naviyatli shaxsni shakllantirish.....	114
<i>Nigmanova Umidaxon Baxodirxon qizi, Quvondiqova Dildora Komiljonovna</i>	
Oilaviy va axloqiy qadriyatlarni tarbiyalashda oila va maktab hamkorligi – pedagogik muammo	119
<i>Saidova Barno Narzullayevna</i>	
Talaba-yoshlarda reproduktiv salomatlikni shakllantirishning pedagogik shart-sharoitlari va imkoniyatlari.	123
<i>Shodmonova Shoira Saidovna, Shodmonova Dilsora Shokirovna</i>	
Futbol ko'nikmalarini etnosport elementlari asosida shakllantirish.....	127
<i>Toshpo'latov Sirojjon Komiljon o'g'li</i>	
Abdulla Avloniy pedagogik merosida yoshlar ekologik tafakkurini rivojlantirish g'oyalari	130
<i>Umarova Malika Xisabidinovna</i>	
Umumta'lim muassasalarida – ta'lim sifatini boshqarish ustuvor yo'nalish sifatida	135
<i>Yakubova Muxtaram Abdumavlyanovna</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	138
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Открытое занятие физкультурный досуг "Колобок"	142
<i>Кинжабаева Дильбар Абдурафиковна</i>	
Толерантность у учителей: значение, роль и пути формирования.....	145
<i>Уразова М.Б., Бекбосынова З.К.</i>	
Ingliz tilini o'qitishda o'qish ko'nikmasini o'rgatishning an'anaviy va zamonaviy turlari talqini.....	151
<i>O'rinova Durdona Farhodovna</i>	
Deontologik yondashuv asosida maktab boshqaruvining o'ziga xos xususiyatlari.....	154
<i>Abdulxayeva Moxiraxon Borixonovna</i>	
Maktabgacha yoshdagi bolalarni milliy qadriyatlar asosida tarbiyalashning ahamiyati.....	158
<i>Ataniyazova O'g'iljan Rajapbayevna</i>	
O'quvchilarning neyropedagogik xususiyatlarini diagnostika qilish	161
<i>Babakulova Dilnoza Ramazonovna</i>	
Kasbiy ijtimoiylashuv – bo'lajak o'qituvchi huquqiy ijtimoiylashtirishning asosiy omili sifatida	165
<i>Ibotov Javohir Ulug'bekovich</i>	
Maktab direktorining boshqaruv faoliyatida qarorlarni qabul qilishda tavakkalchilikni boshqarish	168
<i>Jabborova Yulduzxon Hasan qizi</i>	
10-11-sinf o'quvchilarining biologiya fanini o'rganishda innovatsion fikrlash ko'nikmasini rivojlantirishning amaldagi holati.....	171
<i>Sharipova Aziza Mustafayevna</i>	
Bolalardagi inqiroz va uning sabablari.....	174
<i>Xasanova Iroda Alimjonovna</i>	
O'zbek adabiyotida modernizm va postmodernizm unsurlari	179
<i>Yuldasheva Dilnoza Bekmurodovna</i>	
"Taym menejment" ko'nikmalari asosida o'quvchilar vaqtini samarali boshqarish imkoniyatlarini shakllantirish.....	182
<i>Yuldasheva X.Q.</i>	

Динамика психологического благополучия личности студентов-психологов.....	189
<i>Тиллашайхова Хосият Азаматовна</i>	
Markaziy Osiyo tilshunosligining rivojlanish bosqichlari	192
<i>Abdiminova Dildora Oybekovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalar ta'lim-tarbiyasida ota-onalarning roli.....	196
<i>Alimova Gulchehra Qobilovna</i>	
Autizm spektrida buzilish aniqlangan bolalarning ijtimoiy hayotdagi o'rnini	199
<i>Asrarxanova E'tibor Abduvaxob qizi</i>	
Bo'lajak o'qituvchilarda kasbiy mahoratni shakllantirish texnologiyasi	204
<i>G'iyasova Nargiza Yunus qizi</i>	
Is'hoqxon to'ra ibrat asarlari asosida talabalarni pedagogik faoliyatga tayyorlash	208
<i>Mirzayeva Faroxat Odiljonovna, Jo'rayeva Sitara Eshqobil qizi</i>	
Pedagogik dasturiy vositalarni yaratishda ranglar tizimidan foydalanish	212
<i>Mamanazarov Baxrom Jumonovich</i>	
Solving Specific Problems With Specific Methodological Approaches	216
<i>Muxammedova Nafisa Kamolovna</i>	
Bo'lajak boshlang'ich sinf o'qituvchilarining raqamli kompetentligini oshirish masalalari va ularning yechimlari	221
<i>Raxmatova Hamida Ismatillo qizi</i>	
Integratsiyalashgan musiqa mashg'ulotlari jarayonida musiqiy idrokni shakllantirishga yo'naltirilgan ta'lim metodlari.....	225
<i>Ruziyeva Orzigul Ilyosovna</i>	
XXI asrda tasavvufning ma'naviy-tarbiyaviy jihatlari.....	228
<i>Quvonov Sardor Zokirovich</i>	
Mirzo Ulug'bekning pedagogik g'oyalari va uning ta'lim rivojidagi xizmatlari.....	231
<i>Soatova Rayxona Sadridin qizi</i>	
Yashil iqtisodiyotning ta'lim sifatiga ijobiy ta'sirlari	234
<i>To'rabekov Farxod Sanakulovich</i>	
Umumta'lim maktabi 5-6-sinf o'qituvchilarini jismoniy tarbiyaga o'qitishda ilmiy-pedagogik texnologiyalardan foydalanish nazariy asoslari	238
<i>Toshtemirov Bekzod Faxriddin o'g'li</i>	
Tarbiya nazariyasiga doir ilmiy-nazariy qarashlar va raqamli dunyoda tarbiya masalalarining nazariy-metodik asoslari.....	242
<i>Yusupova Mahliyo Abdimo'min qizi</i>	
Использование современных педагогических технологий на занятиях иностранного языка	246
<i>Виктория Мамаджанова</i>	
Использование аутентичных материалов в преподавании русского языка: преимущества и недостатки	250
<i>Умаров Азиз Авазович</i>	
O'qituvchilarda kasbiy identifikatsiyani rivojlantirish: tamoyillar, yondashuvlar va amaliy tajribalar.....	254
<i>Abdusamiyev Dilmurod Abdug'ani o'g'li</i>	
Kasbiy-pedagogik kompetentlikni rivojlantirishning metodologik asoslari	258
<i>Abrorxonova Kamolaxon Abrorxon qizi</i>	
Basketbolchilar uchun reabilitatsiya usullari va jarohatlarning oldini olish strategiyalari	261
<i>Suyunov Tohir Nomoz o'g'li</i>	
Yosh dzyudochilarni tayyorlashda innovatsion usullar: pedagogik va psixologik yondashuvlar.....	265
<i>Husanov G'aybulla Usmanovich</i>	
Maktabgacha ta'lim sohasida pedagog olimlarning milliy qadriyatlar asosida ekologik tarbiya berishga oid qarashlari	269
<i>Ergasheva Umrinisso Komilovna</i>	
Nurota tog' tizmasining tabiiy geografik xususiyatlari.....	273
<i>Esonqulova Dilbar Sayitovna</i>	

Teacher's motivational management strategies for innovative activities	277
Egamberdiev Farkhod Botirovich	
Futboldagi psixologik trening: stressga bardoshlilikni oshirish usullari.....	281
Davronov Ernazar Orziyevich	
Yosh o'qituvchilar faoliyatida pedagogik qiyinchiliklar va ularni bartaraf etishning psixologik asoslari.....	285
Jumanova Nasiba Sherboiyevna	
Tarbiyasi og'ir bolalarni ijtimoiylashtirishda oila, mahalla va maktab hamkorligi ishlari samaradorligining mazmuni	288
Kamolova Shirinoy Usarovna	
Boshlang'ich sinf o'qish savodxonligi darslarida sharq mutafakkirlarining ma'naviy merosidan foydalanishning samaradorligi	292
Maxmudova Muhlisa Abdilaziz qizi	
Ta'lim boshqaruvida maktab ta'limi tizimi statistikasini shakllantirish zaruriyati.....	295
Muradov Ikrom Turdiboyevich	
Using Movement Games in Teaching English in Preschools	299
Nishonova Ra'nokhon Abdullojon qizi	
The Role and Opportunities of Using Modern Methods in Improving Geographic Knowledge Among School Students.....	302
Ortiqova Iqbol Olimboyevna	
O'quvchilarni kasb-hunarga yo'naltirishda sharq allomalarining ma'naviy merosidan foydalanishning psixologik asoslari	308
Qarshiboeva Dilfuza Burliyevna	
O'quv faoliyati samaradorligiga ta'sir qiluvchi emotsional intellektni rivojlantirishning psixologik asoslari	312
Sangirova Nilufar	
Futbolda texnik va taktik tayyorgarlikning yosh futbolchilar rivojlanishiga ta'siri.....	315
Sultonov Vaxob Murotovich	
Ta'lim samaradorligini oshirishda ota-onalar bilan muloqot imkoniyatlaridan foydalanishning ilmiy asoslari.....	319
Toshpo'latova Nodira Xudjamurodovna	
O'smirlarda kuzatiladigan serzardalikning kelib chiqishi va korreksiyasi.....	323
Tuxtayeva Maxliyo Shamsiddinovna	
Yosh voleybolchilar uchun psixologik tayyorgarlikning o'yin samaradorligiga ta'siri.....	327
Suyunov Tohir Nomoz o'g'li	
Leveraging Global Economic Trends to Enhance English Language Education: A Methodological Approach for Economics Students	331
Z. Xasanova	
Некоторые семантические характеристики французских и узбекских антропонимов	334
Камолова Санобар Джаббаровна	
Стратегии подготовки специалистов для инклюзивного образования в Республике Казахстан (Опыт КазНУ)	338
Магайова А. С.	
Проектирование современной образовательной среды школы на основе художественного метода .	344
Рузметова Хилола Абдушориповна	
Inklyuziv ta'lim jarayonidagi boshlang'ich sinf o'quvchilarini kollaborativ yondashuv asosida milliy tarbiyalashning pedagogik-psixologik xususiyatlari.....	350
Ergashev Jahongir Mamanazarovich	

TA'LIM BOSHQARUVIDA MAKTAB TA'LIMI TIZIMI STATISTIKASINI SHAKLLANTIRISH ZARURIYATI

UDK: 69876-1731668294

Muradov Ikrom Turdiboyevich

A.Avloniy nomidagi pedagogik mahorat milliy instituti
 mustaqil izlanuvchisi

Annotatsiya: Ta'lim statistikasi – ta'lim sohasida yuz beradigan hodisa va jarayonlarni miqdoriy va sifat jihatidan o'rganuvchi statistika sohasi hisoblanadi. Shundan kelib chiqib, statistik ma'lumotlarni sun'iy intellekt texnologiyalari asosida maktab ta'limi tizimiga joriy etish bugungi kunda dolzarb masaladir. Bu yondashuv maktab ta'limi tizimidagi ma'lumotlar hajmini boshqarishni osonlashtiradi, shuningdek, odamlarning ushbu ma'lumotlarni o'zlashtirishi va talqin qilishini sezilarli darajada yengillashtiradi.

Kalit so'zlar: sivilizatsiya, taraqqiyot, ta'lim, statistika, sun'iy intellekt, texnologiya, tizim, miqdor, sifat, g'oya, vazifa.

Abstract: Educational statistics is a field of statistics that quantitatively and qualitatively studies events and processes in the field of education. Based on this, the introduction of statistical data into the school education system using artificial intelligence technologies is a pressing issue today. This approach simplifies the management of the data volume in the school education system and significantly facilitates people's ability to assimilate and interpret these data.

Key words: civilization, development, education, statistics, artificial intelligence, technology, system, quantity, quality, idea, mission.

Аннотация: Область статистики, которая количественно и качественно изучает события и процессы в сфере образования. Исходя из этого, внедрение статистических данных в систему школьного образования на основе технологий искусственного интеллекта является актуальной задачей. Этот подход упрощает управление объемом данных в системе школьного образования, а также облегчает людям усвоение и интерпретацию этих данных.

Ключевые слова: цивилизация, развитие, образование, статистика, искусственный интеллект, технология, система, количество, качество, идея, миссия.

KIRISH

Ma'lumki, statistik ma'lumotlar barcha sohalarda keng imkoniyat va sharoitlar yaratadi. Ta'lim tizimida yuksak marralarga erishishda ushbu ma'lumotlar poydevor vazifasini o'taydi. Ta'lim olish uchun yaratilgan qulay sharoitlar va imkoniyatlar ilm-fanga bo'lgan mehr va ishtiyoqni oshirib, mamlakatimizning jahondagi nufuzini mustahkam himoya qilishga zamin yaratadi. Bu sharoitlar xalqimiz farovonligi va insonlar hayotining cheksiz baxtli bo'lishini ta'minlaydi. Eng muhimi, yosh avlodning intellektual salohiyatini oshirish, g'oyaviy-mafkuraviy tafakkurini rivojlantirish hamda yangi innovatsion g'oyalarni izlab topish uchun metod va vositalar bilan qurollantirishda muhim rol o'ynaydi.

MAVZUGA OID ADABIYOTLAR SHARHI

Mazkur maqola tadqiqot maktab ta'limi tizimi statistikasini takomillashtirishning obyektiv zaruriyati, uning o'ziga xos xususiyatlari hamda ta'lim-tarbiya samaradorligini oshirish imkoniyatlarini o'rganishga bag'ishlangan. Bugungi kunda mavzuga yondosh bir qator tadqiqotlar olib borilmoqda. Xususan, o'zbekistonlik pedagog olimlar Soatov M¹., O'lmasov A., rus olimlari Иванова С., Скрилников Д., Гениатулин В. hamda xorijlik olimlar Joacim Ramberg, Mara Westling-Allodi, Rolf Helldin va boshqalar tomonidan amalga oshirilgan tadqiqotlar mazkur mavzuga oid muhim ilmiy yondashuvlarni taqdim etgan.

Yuqorida sanab o'tilgan mualliflarning ilmiy asarlari tadqiq etilayotgan muammoni nazariy mushohada qilishda katta turtki bo'ldi.

1 N.M.Soatov "Statistika". Darslik. – T. 2003. 744 bet.

TADQIQOT METODOLOGIYASI

Mamlakatimiz hayotining barcha sohasini rivojlantirish va milliy taraqqiyotni yangi bosqichga ko'tarishda statistik ma'lumotlarning ijobiy ta'sir kuchi juda muhimdir. Bu jarayon har bir insondan ilm-ma'rifatli va yuksak ma'naviyatli bo'lishni talab qiladi. Hozirgi taraqqiy etgan davlatlar qatoridan munosib o'rin egallash uchun zamonaviy axborot va raqamli texnologiyalar sohasidagi bilimlarni chuqur egallash zarur. Aynan shu bilimlar yuksalishga erishishning asosiy omili hisoblanadi.

Statistik ma'lumotlar O'zbekiston taraqqiyotini ta'minlashga bevosita xizmat qiladi. Ular butun dunyo kitob savdosi va kutubxonalari, masofaviy ta'limni qo'llab-quvvatlovchi ommaviy onlayn ochiq kurslar va mualliflik kurslari orqali ijobiy natijalarni ta'minlaydi. Statistik ma'lumotlar insonlarning turmush darajasini yaxshilashga ham xizmat qiladi. Eng asosiysi, raqamlar barcha jarayonlarni aniqlik bilan hujjatlashtirib, ma'lumotlarni taqdim etadi. Kompyuter texnologiyalari ushbu ma'lumotlarni ochiq va aniq namoyon etadi, natijada mablag'larni o'g'irlash, maqsadsiz yoki samarasiz sarflash imkoniyati yo'q qilinadi. Bu esa barcha sohalarda tartibli va samarali ish olib borishga imkon beradi.

Statistik ma'lumotlar davlat va jamiyat taraqqiyotini jadallashtirishga xizmat qiladi. Ta'lim statistikasi esa ta'lim sohasida yuzaga keladigan hodisa va jarayonlarni miqdoriy tavsiflash uchun mo'ljallangan bo'lib, uning barcha darajalarida ta'lim tizimining asosiy elementlari holatini aks ettiradi. Ushbu vazifalarni muvaffaqiyatli bajarish uchun ta'lim siyosati, normativ-huquqiy baza va ijtimoiy rivojlanishning yangi muammolariga moslashgan holda statistik kuzatuvlarni doimiy takomillashtirish zarur. Shu vaqtgacha qo'llanilgan ta'lim statistikasi metodologiyasi va ko'rsatkichlarini tahlil qilish natijasida uni kam axborotli, konservativ va eskirgan deb atashga asos bo'luvchi bir qator muammolar aniqlandi. Ushbu muammolarni hal qilish uchun ta'lim statistikasi zamonaviy axborot talablariga, ichki va xalqaro standartlarga mos holda har tomonlama modernizatsiya qilinishi zarurligi belgilandi.

TAHLIL VA NATIJALAR

Yangi O'zbekistonning 2022–2026-yillarga mo'ljallangan “Besh yillik Taraqqiyot strategiyasi²”dagi 7 ta ustuvor yo'nalish vazifalarni amalga oshirish uchun 100 ta maqsad belgilangan. O'zbekistonda ta'limni tarkibiy qayta qurishni qo'llab-quvvatlash bo'yicha Taraqqiyot strategiyasining to'rtinchi ustuvor yo'nalishi, “Inson qadri uchun – 100 ta maqsad”ning 5 ta maqsadi va undagi 18 ta vazifa bevosita maktab ta'limi bilan bog'liqdir. Bundan kelib chiqadiki, ta'lim statistikasini modernizatsiyalash ta'lim tizimining rivojlanish holati va tendensiyalarini aniqlashni, alohida darajalarni makroihtimoiy ko'rsatkichlar bilan taqqoslashni, hamda ta'limning xalqaro ko'rsatkichlarini har tomonlama va xolisona baholashni o'z ichiga oladi.

1-rasm: Umumta'lim muassasalar soni

2 O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi “2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida”gi PF-60-son Farmoni.

Ta'lim muassasalari uchun ko'rsatkichlarning yalpi hisobidan ta'lim muassasalari dasturlari va ularning faoliyati to'g'risidagi statistik ma'lumotlarni jamlash va tahlil qilishga o'tish, shuningdek, statistik hisobotlarni unifikatsiyalash zarur. Bu jarayon ta'lim darajalari, o'quv dasturlari, mulkchilik shakllari, tashkiliy-huquqiy shakllari, hududlar va boshqa jihatlar bo'yicha statistik ma'lumotlarni yaqinlashtirish va taqqoslashni amalga oshirishni nazarda tutadi.

O'zbekiston Respublikasida 2023/2024-o'quv yili boshida jami umumta'lim muassasalari soni 10 750 tani tashkil etdi. O'tgan yilning mos davriga nisbatan umumta'lim muassasalari soni 2,1% ga oshdi (228 ta)³. O'zbekiston Respublikasida umumta'lim muassasalari uch turga bo'linadi: boshlang'ich, umumiy o'rta va boshqa muassasalar. 2023/2024-o'quv yili boshida umumta'lim muassasalarining umumiy sonidan 10 542 tasi umumiy o'rta ta'lim maktablari, 117 tasi boshlang'ich maktablar va 87 tasi boshqa muassasalaridir.

Umumiy o'rta ta'lim muassasalarida 6 645,1 ming nafar o'quvchi, boshlang'ich ta'lim muassasalarida 15,9 ming nafar o'quvchi va boshqa ta'lim muassasalarida 23,2 ming nafar o'quvchi ta'lim olmoqda.

2023/2024-o'quv yili boshiga (jismoniy yoki ruhiy rivojlanishida nuqsoni bo'lgan bolalar uchun maktablarni hisobga olmagan holda) barcha ta'lim muassasalaridan bir smenada ta'lim yuritiladiganlari 3 086 ta (28,9%), ikki smenada 7 508 ta (70,4%), uch smenada esa 5 ta (0,1%) ni tashkil etadi. Ta'kidlanganidek, bir smenada 4 504,5 ming kishi (68,1%), ikki smenada 2 105,4 ming kishi (31,8%) va uch smenada 1,5 ming kishi (0,02%) tahsil olmoqda.

Ushbu maqola O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligining "2023/2024-o'quv yili boshiga shahar va tumanlar bo'yicha umumta'lim muassasalari va umumta'lim muassasalarining pedagog xodimlari" statistik byulletenida keltirilgan umumta'lim muassasalarining ma'lumotlariga asosan tayyorlangan.

Mazkur maqolada umumta'lim muassasalari va ulardagi o'quvchilar soni, smenaliligi bo'yicha mashg'ulotlar va o'quvchilar soni hamda smenalar va sinf guruhlari bo'yicha o'quvchilar to'g'risidagi ma'lumotlar kiritilgan. Shuningdek, umumta'lim muassasalarining pedagog xodimlari to'g'risidagi ma'lumotlar ham taqdim etilgan.

2-rasm: Mamlakatimizdagi umumiy o'qituvchilar soni

Rasmiy statistika asosida maktab ta'limi tizimida yagona davlat siyosatiga mos chora-tadbirlarni ishlab chiqish va amalga oshirish, xalqaro standartlarga muvofiq yagona statistika metodologiyasini hamda davlat statistika kuzatuvlari shakllarini o'rganish bugungi kundagi dolzarb masalalardan biri hisoblanadi. Shu bilan birga, ijtimoiy-iqtisodiy va demografik hodisalar, jarayonlar va ularning natijalari to'g'risidagi statistik axborotlarni

3 O'zbekiston Respublikasi Prezidenti huzuridagi Statistika agentligi blyuten ma'lumotlari.

yig'ish, qayta ishlash, to'plash, saqlash, umumlashtirish, tahlil qilish, prognozlar qilish va e'lon qilish zaruriyati mavjud. Bu jarayon maktab ta'limi sohasidagi muammolarni tahlil qilish va ularga yechim izlab topish mexanizmini yo'lga qo'yishni hamda mazkur sohani rivojlantirishga qaratilgan takliflarni ishlab chiqishni talab etadi.

Barcha darajadagi ta'lim muassasalari faoliyatini statistik kuzatishning tubdan yangi tizimi taklif etilmoqda. Unda statistikani yig'ish ikki asosiy shaklda tashkil etilishi ko'zda tutilgan; birinchi bosqichda o'quvchilar soni, qabul qilish va bitiruvchilar hamda ta'lim muassasasi xodimlari to'g'risidagi ma'lumotlarni o'quv yili boshida to'plash; ikkinchi bosqichda o'quv yilining natijalari bo'yicha moddiy-texnik baza va moliyaviy-xo'jalik faoliyati to'g'risidagi ma'lumotlarni jamlash⁴.

O'zbekistonda ta'limni rivojlantirishning ko'p bosqichli statistik ko'rsatkichlar tizimi ishlab chiqilmoqda. Bu tizim barcha darajadagi ta'lim muassasalari faoliyatini statistik monitoring qilishni yagona tizimda tashkil etadi. Shuningdek, mulkchilik shakllari, ixtisosligi, xususiyat va turlari, uzluksiz ta'lim statistikasi va bitiruvchilarni ishga joylashtirish bo'yicha takliflar ishlab chiqilmoqda. Bundan tashqari, yosh tarkibi, texnologik daraja, til savodxonligi, talabalar va o'qituvchilarning kompyuter savodxonligi, jismoniy tarbiya va sog'liqni saqlash, masofaviy ta'lim muammolari, inklyuziv ta'lim kabi dolzarb masalalar bo'yicha bir martalik statistik tadqiqotlar amalga oshiriladi. Maktab ta'limi tizimini statistik tahlil qilishda sun'iy intellekt (IT) texnologiyalarini joriy etish rejalashtirilmoqda.

Statistik kuzatishning bevosita ishtirokchilari tomonidan olib borilgan uslubiy ishlanmalarni sinovdan o'tkazish yangi vositalardan foydalanish imkoniyatini yaratadi. Bu nafaqat statistiklar, menejerlar va tahlilchilar uchun, balki bevosita ta'lim muassasalari uchun ham muhimdir. Shu orqali ta'lim statistikasini modernizatsiyalashning ilmiy asoslari yaratiladi.

Shunga qaramay, taklif qilingan yondashuvlarni amalga oshirish ishlari keng miqyosda faol va yetarli darajada tizimli emas. Bundan tashqari, O'zbekiston ta'limning xalqaro standart tasnifining yangi variantlarini ishlab chiqishda ishtirok etmagan, ammo uni amalga oshirishga tayyorgarlik ishlari olib borilmoqda.

XULOSA VA TAKLIFLAR

Xulosa o'rnida aytish mumkinki, statistik ma'lumotlar ta'limning rivojlanishi jarayonida yangi ixtirolar, ilmiy-texnik ma'lumotlar va innovatsiyalar mamlakatning tuzilishi va rivojlanishini belgilashda muhim rol o'ynaydi. Innovatsion ilmiy-texnik izlanishlar jarayonlari samarali amalga oshirilishi natijasida zamonaviy texnologiyalarni yaratish va qo'llash imkoniyati ortadi.

Eng muhimi, ko'plab sohalarda ilm-fan va texnika yutuqlaridan keng foydalanish imkoniyati yaratiladi. Bu esa bilimlarga asoslangan ta'limning poydevorini mustahkamlaydi. Yangi g'oyalarni samarali yechimlarga aylantirish, bilimlar asosida zamonaviy texnologiyalarni joriy etish va ta'lim jarayonlarini takomillashtirish zamon talabidir. Ilmiy-texnik bilimlarning amaliyotda qo'llanilishi orqali yangi innovatsiyalar yaratiladi. Innovatsiyalar nimanidir yangilash, yangi g'oya yoki texnik yechimlarni joriy etish, mavjud konsepsiyalarni mukammallashtirish orqali rivojlanadi.

Statistik ma'lumotlarning ijtimoiy muhitga faol ta'sir ko'rsatishi, zamonaviy bilimlardan foydalanish va innovatsion yondashuvlarni joriy etish mamlakatning barqaror rivojlanishi uchun keng imkoniyatlar yaratadi. Shunday qilib, statistik ma'lumotlarga asoslangan yechimlar nafaqat ta'lim tizimini, balki butun jamiyatni kompleks rivojlantirishda muhim vosita bo'lib xizmat qiladi.

Foydalanilgan adabiyotlar ro'yxati:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022-yil 28-yanvardagi "2022–2026-yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida"gi PF-60-son Farmoni.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi "O'zbekistonning yangi taraqqiyot davrida ta'lim-tarbiya va ilm-fan sohaslarini rivojlantirish chora-tadbirlari to'g'risida"gi PF-6108-son Farmoni.
3. N.M. Soatov. "Statistika". Darslik. – Toshkent: 2003. – 744 bet.
4. R. Ishmuhamedov, M. Yuldashev. "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar". O'quv qo'llanma. – Toshkent: 2013. – 162 bet.
5. Sh.S. Sharipov, K. Davlatov, G.S. Nasriddinova. "Kasbga yo'naltirishning ilmiy-pedagogik asoslari". O'quv qo'llanma. – Toshkent: 2007. – 9-12 bet.
6. O'zbekiston Respublikasi Davlat statistika qo'mitasi. "Ta'lim tizimi statistikasi". Toshkent: Davlat statistika qo'mitasi nashri, 2022.
7. UNESCO Institute for Statistics. "Global Education Monitoring Report 2022". Paris: UNESCO Publishing, 2022.
8. OECD. "Education at a Glance 2023: OECD Indicators". Paris: OECD Publishing, 2023.
9. T. Xo'jayev. "Ta'limda raqamlashtirish: O'zbekiston tajribasi". Ilmiy maqola. – Toshkent: Ilm-fan, 2021. – 45-47 bet.
10. M. Kenjaboyev. "Statistik kuzatuv va ta'lim jarayonini takomillashtirish yo'llari". O'quv qo'llanma. – Toshkent: Fan va texnologiya, 2020. – 123 bet.

4 R.Ishmuhamedov, M.Yuldashev "Ta'lim va tarbiyada innovatsion pedagogik texnologiyalar". O'quv qo'llanma. – T., 2013. 162-bet.

MAKTABGACHA VA MAKTAB TA'LIMI

Ingliz tili muharriri: Feruz Hakimov

Musahhih: Alibek Zokirov

Sahifalovchi va dizayner: Iskandar Islomov

2025. №1

© Materiallar ko'chirib bosilganda "Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali manba sifatida ko'rsatilishi shart. Jurnalda bosilgan material va reklamalardagi dalillarning aniqligiga mualliflar ma'sul. Tahririyat fikri har vaqt ham mualliflar fikriga mos kelamasligi mumkin. Tahririyatga yuborilgan materiallar qaytarilmaydi.

"Maktabgacha va maktab ta'limi" jurnali 26.09.2023-yildan O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Adminstratsiyasi huzuridagi Axborot va ommaviy kommunikatsiyalar agentligi tomonidan №C-5669245 reyestr raqami tartibi bo'yicha ro'yxatdan o'tkazilgan.
Litsenziya raqami: № 136361.

Manzirimiz: Toshkent shahar, Mirzo Ulug'bek tumani
Kumushkon ko'chasi, 26-uy.